

EL PIANO COMO RECURSO DIDÁCTICO INTERDISCIPLINAR EN EL AULA EDUCACIÓN INFANTIL

THE PIANO AS AN INTERDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESOURCE IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Raquel Villagordo Guillén

Graduada de Educación Infantil y Primaria

Recepción: 02-07-2024

Aceptado: 30-09-2024

Resumen

La presente investigación pretende abordar cómo la Educación Musical, concretamente el uso del piano como recurso didáctico, puede emplearse de forma transversal para el trabajo de distintos aspectos recogidos en el currículo. Por todo esto, el objetivo de la misma es el diseño y la implementación de tres actividades que comprueben y evidencien las posibilidades que ofrece el piano como recurso en el segundo curso del segundo ciclo de Educación Infantil para trabajar de forma interdisciplinar diversos aspectos de otras disciplinas pertenecientes al Currículum Educación Infantil de la Región de Murcia. Con este fin, se proponen tres actividades puntuales dirigidas a estudiantes de entre 4 y 5 años, a través de las cuales se trabajan elementos como la motricidad, la numeración, la seriación y las nociones espaciales. Así, gracias a su implementación en un aula de un centro de Molina de Segura, Murcia, se verifica, gracias a los resultados obtenidos durante su puesta en práctica, tanto el aumento de la participación activa del alumnado como la comprensión de la mayoría de los aspectos mencionados previamente.

Palabras clave: Educación Infantil, Piano, Transversalidad.

Abstract

This research pretends to show how Musical Education, specifically the use of the piano as a pedagogical resource, can be used in a cross-curricular way to work on different aspects included in the curriculum. Therefore, the purpose of this research is to design and implement three activities to test and demonstrate the possibilities offered by the piano as a resource in the second year of Pre-school Education to work in an interdisciplinary way on different aspects of other disciplines belonging to the Pre-school Education Curriculum of the Region of Murcia. In order to do this, three specific activities are proposed for students between 4 and 5 years old, through which elements such as motor skills, numeration, seriation and spatial notions are developed. Thus, thanks to its implementation in a classroom in a center of Molina de Segura, Murcia, it is verified, by the results obtained during its application, both the increase in the active participation of students and the understanding of most of the aspects mentioned above.

Keywords: Early Childhood Education, Piano, Transversality.

1. Beneficios de la Educación Musical en edades tempranas

La Educación Musical es una herramienta muy efectiva durante la etapa preescolar. Por esta razón, incorporarla en el proceso de enseñanza-aprendizaje aporta numerosos beneficios al estudiantado, ayudando en su desarrollo social, académico y emocional, de modo que está altamente ligada al desarrollo integral de los mismos (Sigcha Ante et al., 2016). Son diversos los estudios que indican los beneficios de utilizar adecuadamente los lenguajes artísticos y musicales en el aula. Botella Nicolás (2018) argumenta que la Educación Musical favorece el desarrollo y la formación integral de los estudiantes. Esto se debe, principalmente, a que el uso correcto y óptimo de estos lenguajes permite abordar diversos aspectos emocionales y creativos, especialmente en la Educación Infantil, donde las artes ofrecen al estudiantado la oportunidad de explorar y comprender su entorno, así como sus propios pensamientos e imaginación.

De este modo, tal y como se puede observar, las aportaciones de la música al aprendizaje son innumerables, pues estas van más allá del ámbito musical propiamente dicho. No obstante, estos beneficios siguen siendo desconocidos por un gran número de docentes. Por lo tanto, el gran desafío, especialmente en la Educación Infantil, es llevar estas ideas a la práctica en el aula. Así, a través de enfoques integradores, es posible aplicar a las distintas realidades todas las posibilidades que la Educación Musical ofrece (Martínez Cantero, 2017).

Asimismo, se ha demostrado el significativo impacto de la música en el desarrollo del alumnado, aumentando las conexiones neuronales y estimulando las habilidades verbales desde una temprana edad. Esta también ofrece otros beneficios como son, por un lado, la mejora del sistema auditivo, la expresión de ideas y sentimientos, el desarrollo de la memoria, la mejora de las habilidades motoras, el fomento de la creatividad y la integración sociocultural, entre otros (Rojas, 2011).

2. Interdisciplinariedad en la Educación Musical

Con el transcurso del tiempo, el arte se ha empleado como una herramienta capaz de fomentar una mayor conciencia social, así como de motivar a las personas a convertirse en agentes de cambio dentro de su comunidad. En este contexto, la música, de forma particular, ha sido un componente fundamental en la creación de diversos proyectos relacionados con la enseñanza y la intervención socioeducativa (Patron Chávez y Valadez Huizar, 2019). La música puede ser considerada como un elemento central que tiene la capacidad de conectar diferentes áreas del conocimiento, por lo tanto, resulta de gran utilidad cuando se trata de fomentar la interdisciplinariedad. Sin embargo, lograr este objetivo sigue siendo un desafío significativo en el ámbito educativo (García Sánchez, 2016).

En este sentido, la integración de múltiples disciplinas en el ámbito educativo es un principio fundamental que guía las estrategias de enseñanza en las aulas. Este hecho requiere que los docentes conozcan profundamente las distintas áreas para poder integrarlas entre sí a través del diseño de actividades y propuestas, con el fin de proporcionar a los estudiantes facilidades en la comprensión y adquisición de conocimientos de manera efectiva (Quiles Cabrera, 2008).

3. Enseñanza-aprendizaje del piano

A través de la ejecución instrumental, entre otras actividades, es posible fusionar la capacidad auditiva con la imaginación. Por ello, es necesario que desde las aulas se fomenten estrategias creativas de enseñanza que permitan trabajar la percepción auditiva junto a la práctica instrumental, a través metodologías que estimulen las habilidades neurosensoriales auditivas de los estudiantes, ya que estos métodos han demostrado mejorar la capacidad y funcionalidad de la escucha (Gutiérrez Castillo, 2020). Por ello es fundamental que, durante el proceso de aprendizaje de un instrumento, se disponga de uno o varios métodos o estrategias claras que sirvan de guía. En este sentido, hay

diversas formas de abordar dicha formación, cada una con sus propios enfoques (Roldán Alcázar, 2010).

Además, las características de los discentes que conforman un aula son otro aspecto esencial, pues es preciso seguir sus ritmos y adaptarse a la diversidad. Por lo tanto, la elección del método debe ser cuidadosa y consciente, permitiendo al alumnado disfrutar del proceso de aprendizaje del instrumento, especialmente considerando las dificultades que pueden surgir durante los primeros niveles (Roldán Alcázar, 2010). En este contexto, numerosas metodologías han ido surgiendo a lo largo de los años para la enseñanza de instrumentos. En el caso particular del piano, desde el siglo XVI, autores como Dirutia, Couperin y Bach conformaron sus propios métodos para la enseñanza pianística, dividiendo el proceso en bloques temáticos como la posición de la mano, la postura corporal, la técnica, ejercicios de independencia, coordinación, digitación, lectura y el aprendizaje de un repertorio específico (Sánchez Bonilla, 2020). No obstante, al enseñar a tocar un instrumento, además de promover el dominio de conceptos, técnicas y habilidades como la escucha, la lectura, la organización del movimiento o el análisis, es necesario otorgar a la música valor e importancia en sí misma, a su valor expresivo, lo cual es más que suficiente para justificar la utilidad de la Educación Musical y su inclusión en las aulas (Franco Vázquez, 2020).

4. Metodología

4.1. Objetivos

El objeto de estudio de la presente investigación es el diseño y la implementación de tres actividades puntuales que verifiquen las posibilidades que ofrece el piano como recurso en el segundo curso del segundo ciclo de Educación Infantil para trabajar de forma interdisciplinar diversos aspectos de distintas disciplinas pertenecientes al Currículum Educación Infantil de la Región de Murcia. Por lo tanto, partiendo del mismo, se derivan los siguientes objetivos secundarios que se persiguen con esta investigación:

- Confeccionar y generar recursos que permitan trabajar en el aula la motricidad, la numeración, la seriación y las nociones espaciales, empleando el piano como medio para ello.
- Analizar las respuestas del estudiantado durante la puesta en práctica de las actividades diseñadas.
- Evaluar la motivación del alumnado a través del análisis de su participación activa ante el uso del piano en el aula.

Para responder a dichos objetivos se ha diseñado una intervención educativa llevada a cabo en tres sesiones, la cual presenta como eje central el empleo del piano como recurso educativo.

4.2. Participantes y contexto

La población que abarca esta investigación es un grupo de 18 estudiantes de segundo curso de Educación Infantil, entre 4 y 5 años, de un centro escolar de Molina de Segura, Murcia. Se trata de un conjunto de discentes compuesto por 10 alumnos y 8 alumnas. Además, debemos mencionar que los familiares de los discentes, por lo general, son población activa y cuentan con un nivel socioeconómico medio, lo que permite que, en su mayoría, tengan la posibilidad de precisar de los recursos básicos requeridos en el proceso de aprendizaje.

4.3. Propuestas didácticas

En este apartado se puede apreciar la planificación y el diseño de las tres actividades puntuales presentadas en este trabajo. Todas ellas se enmarcan dentro de lo establecido en el Decreto n.º 196/2022, de 3 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En cuanto a la primera actividad, es posible apreciar la información relevante para la puesta en práctica de la misma a través de lo expuesto en la Tabla 1.

Tabla 1**Actividad 1. “Contamos tocando y tocamos contando”**

Detalles de la actividad 1	
Tipo de actividad	Introducción de conocimientos.
Finalidad de la tarea	Desarrollar la motricidad fina y gruesa, así como afianzar el reconocimiento y la denominación de los números del 1 al 8 a través del piano.
Ámbito	Interpretación.
Recursos	Recursos digitales e interactivos: una pizarra digital interactiva, cuento en formato digital <i>El cumpleaños de Estrellita</i> y una alfombra musical interactiva de piano. Recursos impresos: una copia para cada estudiante de la ficha <i>Plantilla teclado</i> y <i>Tarjetas con 4 números del 1 al 8</i> . Recursos humanos: un docente.
Duración	50 minutos.
Agrupamiento	Gran grupo.

Nota. Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la descripción de la actividad, en primer lugar, con el fin de que los discentes interactúen con el piano en distintos formatos se proyectará en la PDI un cuento digital que cuenta con un teclado de piano interactivo, así como un teclado digital con el que experimentarán libremente. Seguidamente, el alumnado deberá percutir sobre un teclado de piano impreso, siguiendo las instrucciones del docente y adecuándose a sus ritmos, así como a los dedos indicados y a los números escritos en el mismo. Para finalizar, los discentes deberán pulsar, atendiendo a los números indicados en las tarjetas, las teclas correspondientes de la alfombra musical interactiva de piano.

Para la evaluación de esta actividad se empleará la heteroevaluación por parte de la persona que supervisa la realización de esta hacia el alumnado durante el transcurso de la misma. Así, gracias a una evaluación final, la cual será realizada a través de la observación directa empleando la rúbrica que se muestra a continuación (Tabla 2), será posible comprobar la adquisición de los distintos conceptos trabajados en ella.

Tabla 2*Rúbrica para evaluar la actividad 1*

Alumno/a:		Niveles de logro		
Criterios de evaluación	Indicadores	Conseguido	En progreso	No conseguido
Área 3: 4.1	1. Reconoce el nombre y la grafía de los números del 1 al 8.	Reconoce tanto el nombre como la grafía de los números del 1 al 8 señalándolos siempre que es preciso, en el momento y forma adecuadas.	A veces reconoce el nombre y la grafía, o uno de los dos, de los números del 1 al 8 señalándolos en los momentos indicados y de la forma pertinente.	No reconoce ni el nombre ni la grafía de los números del 1 al 8 y no es capaz de señalarlos cuando se le pide.
Área 1: 1.1 1.3 Área 3: 3.5	2. Percute con cada uno de los dedos de la mano sobre el teclado de forma independiente.	Percute sobre el teclado realizando movimientos con los 5 dedos de ambas manos de forma independiente entre sí.	Percute sobre el teclado realizando movimientos con 3 o más de los 5 dedos de ambas manos de forma independiente entre sí o con apoyo.	No presenta independencia en sus dedos a la hora de percutir sobre el teclado, sin llegar a realizar movimientos con ninguno de sus dedos de forma correcta.
Área 1: 1.1 Área 3: 3.5	3. Pulsa las teclas correctas en la alfombra con ambos pies la tecla indicada según los números que aparecen en la tarjeta.	Pulsa con ambos pies la tecla indicada en las tarjetas que se le proponen, sin errores en los números ni fallos a la hora de pisar.	Pulsa correctamente, con ambos o un pie, la mayoría de las teclas indicadas en las tarjetas que se le proponen, con pocos errores en los números o en las pisadas.	No pulsa adecuadamente con ninguno de sus pies las teclas indicadas en las tarjetas que se le proponen, cometiendo errores en los números o fallos a la hora de pisar.
Área 1: 1.4	4. Participa y se implica de manera activa en la ejecución de la propuesta.	Su participación es continua, mostrando interés por la actividad realizada de forma activa y participativa.	Su participación es intermitente. A veces realiza la actividad mientras que otras se distraen o no la realiza.	No participa en la actividad propuesta y no muestra interés por su realización.

Nota. Los criterios de evaluación han sido extraídos del Decreto n.º 196/2022, de 3 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En segundo lugar, es posible apreciar la información relevante para la puesta en práctica de la actividad número 2 a través de lo expuesto en la Tabla 3.

Tabla 3*Actividad 2. “Canciones de colores”*

Detalles de la actividad 2	
Tipo de actividad	Estructuración del conocimiento.
Finalidad de la tarea	Consolidar el concepto de seriación empleando el teclado del piano para ello.
Ámbito	Composición e interpretación.
Recursos	Recursos digitales e interactivos: un teclado digital. Recursos impresos: pegatinas de colores marrón, rosa, rojo, verde, azul, violeta y amarillo, tarjetas de colores marrón, rosa, rojo, verde, azul, violeta y amarillo, una copia de la ficha Series de colores para cada estudiante. Recursos humanos: un docente.
Duración	40 minutos.
Agrupamiento	Individual y gran grupo.

Nota. Fuente: elaboración propia.

Haciendo referencia a la descripción de la actividad, en primer lugar, se solicitará al estudiantado que conforme series empleando unas tarjetas de colores idénticos a los que se encuentran en el teclado para su posterior interpretación en el mismo.

Seguidamente, se les entregará una ficha en la cual deberán conformar su propia serie para interpretarla en el teclado de forma individual. Al igual que en la actividad anterior, empleando la heteroevaluación, realizándose al final de la puesta en práctica y empleando como técnica la observación directa, y como instrumento una rúbrica diseñada para ello (Tabla 4), la segunda actividad será evaluada, de forma que la persona que guía la actividad sea capaz de identificar el nivel de logro de cada discente durante la puesta en práctica de la actividad.

Tabla 4*Rúbrica para evaluar la actividad 2*

Alumno/a:		Niveles de logro		
Criterios de evaluación	Indicadores	Conseguido	En progreso	No conseguido
Área 2: 1.1	1. Realiza series con colores de forma correcta.	Idea series de 2 o más colores diferentes combinando las pegatinas de forma adecuada.	Realiza series de 2 o más colores, disponiendo las pegatinas, en su mayoría, de forma correcta.	No es capaz de crear series, disponiendo las pegatinas de forma aleatoria, sin crear un patrón que se repite.
Área 1: 1.1 1.3 Área 3: 3.5	2. Interpreta adecuadamente la serie propuesta.	Pulsa las teclas del piano correspondientes, indicadas con pegatinas similares a las plasmadas en papel, de forma adecuada.	Pulsa de forma correcta algunas teclas del piano, indicadas con pegatinas similares a las plasmadas en papel, mientras que presenta errores en la ejecución.	Pulsa de forma incorrecta todas teclas del piano, indicadas con pegatinas similares a las plasmadas en papel, presentando numerosos errores durante la ejecución.
Área 1: 1.4	3. Participa y se implica de manera activa en la ejecución de la propuesta.	Su participación es continua, mostrando interés por la actividad realizada de forma activa y participativa.	Su participación es intermitente. A veces realiza la actividad mientras que otras se distraen o no la realiza.	No participa en la actividad propuesta y no muestra interés por su realización.

Nota. Los criterios de evaluación han sido extraídos del Decreto n.º 196/2022, de 3 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Por último, se puede apreciar en la Tabla 5 una relación de detalles e información relevante referentes a la actividad número 2.

Tabla 5**Actividad 3. “Reconocemos el piano”**

Detalles de la actividad 3	
Tipo de actividad	Aplicación.
Finalidad de la tarea	Reconocer el sonido del piano, indicándolo a través de las nociones espaciales cerca-lejos y dentro-fuera.
Ámbito	Audición.
Recursos	Recursos digitales e interactivos: un teclado digital, el vídeo <i>¿Suena el piano?</i> y la plantilla de Genially <i>Cerca y lejos</i> . Recursos materiales: un aro para cada estudiante. Recursos impresos: una copia de la ficha <i>Estampamos si escuchamos</i> para cada estudiante. Recursos humanos: un docente.
Duración	40 minutos.
Agrupamiento	Individual y gran grupo.

Nota. Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la descripción de la actividad, en primera instancia los discentes escucharán una serie de obras tanto conocidas como desconocidas interpretadas en un piano o teclado. Seguidamente deberán asociar el timbre del piano a las nociones espaciales dentro-fuera a través de la visualización de un vídeo situándose dentro de un aro cuando reconozcan el timbre y fuera de este cuando se trate de otro instrumento. Así mismo, se trabajarán las nociones espaciales cerca-lejos empleando una plantilla de Genially estampando un sello en una ficha cerca del piano cuando reconozcan su sonido y lejos del mismo cuando se trate de un timbre distinto.

Por último, es preciso mencionar que esta actividad será evaluada a través de la heteroevaluación por parte del docente al estudiantado al finalizar la ejecución de las distintas tareas. Además, se empleará la observación directa, usando como instrumento una rúbrica diseñada para la comprobación de que el alumnado ha logrado o no superar los distintos objetivos de la actividad (Tabla 6).

Tabla 6*Rúbrica para evaluar la actividad 3*

Alumno/a:		Niveles de logro		
Criterios de evaluación	Indicadores	Conseguido	En progreso	No conseguido
Área 3: 2.2	1. Reconoce y discrimina el timbre del piano en diferentes estilos y situaciones.	Reconoce y discrimina el timbre del piano en diferentes estilos y situaciones la mayoría de las veces presentando entre 0 y 3 errores al identificarlo.	A veces reconoce y discrimina el timbre del piano en diferentes estilos y situaciones, mientras que otras veces no es capaz, presentando entre 4 y 6 errores al identificarlo.	No reconoce ni discrimina el timbre del piano en diferentes estilos y situaciones, presentando 7 o más errores a la hora de hacerlo.
Área 1: 1.1 Área 2: 1.3	2. Discrimina las posiciones dentro y fuera y las asocia a la ausencia o presencia del sonido del piano.	Discrimina las posiciones dentro y fuera, asociándolas correctamente a la ausencia o presencia del sonido del piano, situándose dentro de un aro cuando este suena y fuera cuando no.	A veces es capaz de discriminar las posiciones dentro y fuera, asociándolas a la ausencia o presencia del sonido del piano, situándose dentro de un aro cuando este suena y fuera cuando no.	No es capaz de diferenciar entre las posiciones dentro y fuera, sin lograr asociarlas correctamente a la ausencia o presencia del sonido del piano, presentando errores a la hora de situarse dentro de un aro cuando este suena y fuera cuando no.
Área 2: 1.3	3. Discrimina las posiciones cerca y lejos y las asocia a la ausencia o presencia del sonido del piano.	Discrimina las posiciones cerca y lejos, asociándolas correctamente a la ausencia o presencia del sonido del piano, colocando la pegatina correctamente en 5 o 6 de los ejercicios propuestos.	Discrimina las posiciones cerca y lejos, asociándolas correctamente a la ausencia o presencia del sonido del piano, colocando la pegatina correctamente en 3 o 4 de los ejercicios propuestos.	No discrimina las posiciones cerca y lejos, y no es capaz de asociarlas correctamente a la ausencia o presencia del sonido del piano, colocando la pegatina en ninguno, 1 o 2 de los ejercicios propuestos.
Área 1: 1.4	4. Participa y se implica de manera activa en la ejecución de la propuesta.	Su participación es continua, mostrando interés por la actividad realizada de forma activa y participativa.	Su participación es intermitente. A veces realiza la actividad mientras que otras se distraen o no la realiza.	No participa en la actividad propuesta y no muestra interés por su realización.

Nota. Los criterios de evaluación han sido extraídos del Decreto n.º 196/2022, de 3 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

5. Resultados y discusión

Tras la implementación de la intervención y la recogida de datos a través de la observación directa empleando las rúbricas expuestas anteriormente como instrumento, se procede a analizar los resultados obtenidos. En primer lugar, en lo que respecta a la actividad n.º 1 “*Contamos tocando y tocamos*

contando”, tal y como se puede apreciar en la Figura 1, observamos un éxito significativo. Este hecho se puede apreciar al comprobar cómo más de la mitad de los participantes lograron superar con creces los tres ítems referentes al reconocimiento de los números, así como al trabajo de la motricidad tanto fina como gruesa.

Figura 1

Gráfico resultados actividad 1

Nota. Fuente: elaboración propia.

Además del éxito significativo durante la realización de la actividad, también se puede observar que ningún estudiante obtuvo “no conseguido” en ninguno de los tres apartados. De este modo, se aprecia un elevado nivel de participación activa durante todo el transcurso de la actividad, a excepción de un estudiante cuyo nivel de salud en ese momento no era del todo óptimo, lo que dificultó tanto su realización como su concentración e implicación a lo largo de la puesta en práctica. Esto sugiere que, aunque algunos se encuentran aún en proceso de consolidar estas habilidades, todos presentan cierto dominio, siendo la motricidad fina la que más dificultad supuso para los discentes. De este modo, apreciamos, tal y como Avella Ramírez (2016) expone, la necesidad de enseñar detenidamente aquellos movimientos y coordinaciones específicos implícitos en el dominio de la técnica de un instrumento, en este caso un

teclado impreso que simulaba el de un piano, debido a la dificultad que esto supone para los estudiantes.

En segundo lugar, referente a la actividad n.º 2 “*Canciones de colores*”, se aprecia un alto nivel general de logro, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico incluido en la Figura 2.

Figura 2

Gráfico resultados actividad 2

Actividad n.º 2 Canciones de colores

Nota. Fuente: elaboración propia.

Se observa cómo en el caso de los dos primeros ítems, tanto el referente a la creación de series de forma correcta como el referente a su interpretación en el teclado, más de dos tercios de los estudiantes fueron capaces de seguir las instrucciones y ejecutar las acciones requeridas con éxito.

Se debe señalar también que aquellos estudiantes que presentaron fallos en alguna de las dos áreas evaluadas en esta actividad mostraron, por un lado, problemas en ciertas partes de la serie, mostrando errores al colocar correctamente las pegatinas, o, por otro lado, al tocar mal alguna tecla del piano. Sin embargo, tras tomar consciencia de sus errores, los discentes lograron solventarlos, bien colocando las pegatinas de forma correcta o bien tocando la tecla pertinente de nuevo.

A pesar de estos desafíos mencionados, es destacable el elevado nivel de participación activa que mostraron los discentes durante el transcurso de la actividad, teniendo la oportunidad tanto de crear sus propias composiciones como de tocarlas en un teclado ante sus compañeros. Esto evidencia que, además de que la música durante la infancia conlleva beneficios mentales, motores, creativos y emocionales, el hecho de trabajar de forma grupal, como es este caso en el que han de componer con tarjetas de forma conjunta o respetar las composiciones del resto, fomenta valores como el compañerismo o el compromiso, entre otros (González Serra y Ponce de León Barranco, 2017).

Por último, en lo que respecta a los resultados de la actividad n.º 3 “*Reconocemos el piano*”, estos revelan resultados positivos, específicamente en lo que a la asociación de los sonidos del piano con las nociones espaciales dentro-fuera y cerca-lejos se refiere, tal y como se aprecia en la Figura 3 expuesta a continuación.

Figura 3

Gráfico resultados actividad 3

Nota. Fuente: elaboración propia.

Si bien en lo que al conocimiento de las nociones espaciales se refiere (ítems 2 y 3) es posible apreciar unos resultados muy positivos; por el contrario, la mitad de los estudiantes presentaron ciertas dificultades en la discriminación tímbrica (ítem 1), presentando entre cuatro y seis errores, posiblemente debido a la falta

de familiaridad con el sonido del piano. A su vez, es preciso señalar que los errores cometidos por el estudiantado en la distinción de las nociones espaciales fueron muy leves, pues, tras confirmar que se trataba o no del sonido de un piano, aquellos que presentaron fallos lo hicieron en una o dos ocasiones como máximo, lo que evidencia una interiorización y comprensión sólida de estos conceptos. Este hecho coincide con las palabras de Martínez Cantero (2017), al mostrar cómo las posibilidades de la música van más allá del propio ámbito musical, en este caso exponiendo cómo, a través de la discriminación del piano, se trabajan las nociones espaciales mencionadas obteniendo resultados positivos.

En resumen, los resultados de la actividad reflejan, por un lado, un alto nivel de participación activa que deriva en un elevado nivel de motivación entre los discentes, así como un entendimiento positivo de lo trabajado durante la actividad puntual. De este modo, como Benítez et al. (2017) señalan, la exposición de los estudiantes en edades tempranas a la música ofrece, especialmente si estas son activas y participativas, beneficios en otras áreas.

Conclusiones

El uso del piano como recurso pedagógico en el aula ha demostrado ser efectivo para integrar diversos elementos del Currículo de Educación Infantil de la Región de Murcia. Así, tanto actividades diseñadas como los recursos empleados para su realización, han permitido a los estudiantes manipularlos y explorarlos de manera precisa y vivencial.

En términos de consolidación de contenidos, la evaluación de las respuestas del alumnado indica que, en la mayoría de los casos, el estudiantado ha logrado asimilar satisfactoriamente los conceptos trabajados. No obstante, ciertos aspectos como la motricidad fina aún requieren cierto refuerzo para que el alumnado alcance los objetivos establecidos. Asimismo, un factor destacable es el elevado grado de motivación y participación activa observado en el alumnado, lo que confirma que la introducción de recursos novedosos y la alteración de la dinámica de enseñanza a la que los discentes están

habitados, ha logrado captar significativamente su atención, fomentando un entorno propicio para el desarrollo de habilidades, curiosidad y creatividad.

En consecuencia, se sugieren, como posteriores líneas de investigación derivadas de este trabajo, por un lado, explorar la comparación entre la efectividad del piano con otros instrumentos musicales para trabajar elementos del currículo de Educación Infantil y, por otro, se recomienda investigar el uso del piano en diferentes niveles educativos para evaluar su impacto en distintos contextos, o bien la continuación de la investigación sobre las posibilidades pedagógicas del piano y otros instrumentos musicales en el ámbito educativo. Finalmente, esperamos que la investigación acerca de los beneficios que ofrece el piano en particular, así como los instrumentos musicales en general como recursos continúe avanzando debido a las ventajas que estos ofrecen en las aulas, tal y como se ha podido apreciar gracias a este trabajo.

Referencias

- Avella Ramírez, N. (2016). Componentes sensorio-motrices en el aprendizaje instrumental. En E. L. Rey Velasco, N. Avella Ramírez, J. Calderón, A. Enrique Hernández, C. Santamaría Delgado, M. A. Medina Moreno, V. Quesada Martínez, J. E. Ciro, L. F. Arenas, A. Tobón Restrepo y N. Novoa González (Coords.), *Música e interdisciplinariedad* (pp. 5-11). UNAB. <http://hdl.handle.net/20.500.12749/11636>
- Benítez, M. A., Díaz Abrahan, V. M. y Justel, N. R. (2017). Beneficios del entrenamiento musical en el desarrollo infantil una revisión sistemática. *Revista Internacional de Educación Musical*, 5, 61-69. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6255054.pdf>
- Botella Nicolás, A. M., Fosati Parreño, A. y Canet Benavent, R. (2018). Desarrollo emocional y creativo en Educación Infantil mediante las artes visuales y la música. *Creativity And Educational Innovation Review*, 1, 70-86. <https://doi.org/10.7203/creativity.1.12063>
- Decreto n.º 196/2022, de 3 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad

- Autónoma de la Región de Murcia. *Boletín Oficial de la Región de Murcia*, 255, 33054-33111. <https://www.borm.es/eli/es-mc/d/2022/11/3/196/dof/spa/html>
- Franco Vázquez, M. C. (2020). *La Educación Somática en la formación del profesorado de piano* [Tesis de doctorado, Universidad de Santiago de Compostela]. <http://hdl.handle.net/10347/24471>
- García Sánchez, A. (2016). El cuento musicado. La interdisciplinariedad al servicio de la interculturalidad. *Revista de Educação e Humanidades*, 10, 29-41. <http://hdl.handle.net/10481/41934>
- González Serra, A. y Ponce de León Barranco, L. (2017). El método Yamaha ClassBand en el aula de Música. Una experiencia en E.S.O. en la Comunidad de Madrid. *Pulso. Revista de Educación*, 40, 229-247. <https://doi.org/10.58265/pulso.5122>
- Gutiérrez Castillo, J. (2020). Exploración neurosensorial en estudiantes de piano a través del aula virtual, basado en el Método Willems. *Estudios sobre Arte Actual*, 8, 321-328. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7641961>
- Martínez Cantero, I. (2017). ¿Por qué justificar una vez más la educación musical? Beneficios de la música para la música y más allá de la música. En J. I. Alonso Roque, R. Nortes Martínez-Artero y N. Orcada Sánchez (Coords.), *Investigación en Educación Primaria* (pp. 115-126). Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia. <https://doi.org/10.6018/editum.2551>
- Patron Chávez, A. y Valadez Huizar, M. (2019). Música comunitaria y estado del arte. En MusicoGuia (Ed.), *Conference Proceedings CIVAE 2019* (pp. 13-21). Madrid, España. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=833722>
- Quiles Cabrera, M. del C. (2008). Textos con música: cómo desarrollar las habilidades comunicativas desde una perspectiva interdisciplinar. Glosas didácticas. *Revista Electrónica Internacional*, 17, 18-32. <https://www.um.es/glosasdidacticas/numeros/GD17/02.pdf>
- Rojas, I. (2011). La música y la estimulación temprana. *ESCENA. Revista de las Artes*, 32(65), 35-43. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/escena/article/view/8302>

- Roldán Alcázar, M. M. (2010). Análisis de los métodos para la enseñanza del piano en los primeros niveles. *Hekademos: Revista Educativa Digital*, 7, 133-150. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3745814>
- Sánchez Bonilla, A. M. (2020). Métodos musicales para piano desde el siglo XVI hasta la actualidad: estudio descriptivo - comparativo. *Estudios Sobre Arte Actual*, 8, 117-131. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7641945>
- Sigcha Ante, E. M., Constante Barragán, M. F., Defaz Gallardo, Y. P., Trávez Cantuña, J. y Ceiro Catasú, W. (2016). La expresión musical como herramienta para el desarrollo integral en la Educación Infantil. *Didáctica y Educación*, 7(6), 353-370. <https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalía/article/view/580>